

LOS GESTOS MENORES COMO POTENCIA DE CREACIÓN: POR UNA VISUALIDAD HÁPTICA

MINOR GESTURES AS A POWER OF CREATION: FOR A HAPTIC VISUALITY

Natalia Virogay

Facultad de Artes, Universidad de la República, Uruguay
nativiroga@gmail.com

Magalí Pastorino

Facultad de Artes, Universidad de la República, Uruguay
magalipastorino@gmail.com

Resumen

Las investigaciones artísticas enfocadas en la cuestión de la visualidad revelan la predominancia del paradigma ocularcéntrico en nuestras sociedades, así como también muestra sus efectos en nuestros modos de ver. En efecto, en las últimas décadas, varios artistas han incursionado con sus prácticas en las tensiones respecto a la visualidad. En esta oportunidad se presentan algunas reflexiones que surgen del diario de campo y prácticas de creación de una investigación artística realizada en el 2023, que puso en juego la visualidad a partir de una práctica en colaboración con una persona ciega, basada en la noción de gestos menores, con el fin de explorar en estrategias de creación que involucren modos alternativos de experimentar una visualidad háptica. En el camino, se reconoce el potencial heurístico de la noción gestos menores para ordenar el campo de exploración y orientar la experiencia para la producción de prácticas artísticas. Así como también se visualiza y proyecta una línea de investigación focalizada en la cuestión de la visualidad, en el entramado entre lo visual y lo táctil, buscando formas alternativas de creación artística fuera del paradigma ocularcéntrico en el campo de la investigación en arte.

Palabras clave: Investigación artística; Visualidad; Gestos menores; Háptico

Abstract

Artistic research focused on the question of visuality reveals the predominance of the ocularcentric paradigm in our societies as well as its effects on our ways of seeing.

Indeed, in the last decades, several artists have made incursions with their practices into the tensions regarding visibility. This opportunity presents some reflections arising from the field diary and creative practices of an artistic research conducted in 2023, which brought visibility into play through a collaborative practice with a blind person, based on the notion of minor gestures, in order to explore creative strategies that involve alternative ways of experiencing a haptic visibility. Along the way, the heuristic potential of the notion of minor gestures is recognized to order the field of exploration, and to orient the experience for the production of artistic practices. As well as visualizing and projecting a line of research focused on the question of visibility, in the interweaving between the visual and the tactile, seeking alternative forms of artistic creation outside the ocular-centric paradigm in the field of art research.

Key-words: Artistic research; Visibility; Minor gesture; Haptic

INTRODUCCIÓN

Desde las prácticas artísticas contemporáneas, la cuestión del ver se constituye en un objeto de reflexión de sumo interés en las propuestas de algunos investigadores regionales e internacionales, al implicar varios aspectos que en su conjunto revelan la dominancia del paradigma ocularcéntrico, así como también, su efecto en los procesos de creación artística, evidenciando el vínculo estrecho entre el arte y el saber, y en la línea foucaultiana, también con la política.

Es el interés de esta propuesta, situada en el campo de la investigación artística, colocar el foco en la implicancia y los efectos del paradigma ocularcéntrico en procesos de investigación en arte (Borgdorff, 2005), desde las prácticas artísticas contemporáneas. Asimismo, en base a lo anterior, se busca desarrollar estrategias para desplazarnos de las lógicas ocularcéntricas que nos permitan, en sintonía con el tema que nos convoca, repensar nuestra relación con el mundo visual.

En esta oportunidad se presenta una investigación artística (Viroga, 2024) centrada en la exploración de dicho tema, en el marco del Trabajo Final de Egreso del Instituto de Bellas Artes de la Facultad de Artes (Universidad de la República). De forma exploratoria, en ella se puso en juego la visualidad a partir de una práctica performática, en colaboración con una persona ciega, en articulación con ciertas nociones teóricas que permitieron evidenciar las tensiones y límites del visual para el vidente y buscar caminos alternativos para la creación.

Para ello fue importante comprender los efectos de dicho paradigma en el proceso de

creación artística producido en el intersticio entre las artes visuales y las performativas, y ponerlo en juego en un dispositivo práctico-teórico donde la noción gestos menores de Manning (2019) fue central para vislumbrar otras estrategias de creación. A su vez, para comprender la relación del ver y del tocar como modalidad reconocida en la experiencia, lo que llamaremos visualidad háptica (Bardet, 2021, p. 85).

A continuación, se presenta la problemática que configura los efectos de dicho paradigma en el proceso creador, y un estudio de antecedentes del campo de las artes visuales. Asimismo, se presenta la noción gestos menores y sus alcances.

articulados al potencial de lo háptico, en una práctica colaborativa realizada en 2023.

LA PROBLEMÁTICA DEL OCULARCENTRISMO: IMPLICACIONES EN NUESTROS MODOS DE VER

Lo visual se impone como la modalidad perceptiva predominante en las sociedades contemporáneas. En cierta medida, y siguiendo a Pallasmaa (2006), es efecto del paradigma occidental ocularcentrista que responde a una extensa tradición filosófica que se remonta a la Grecia clásica. Tanto Heráclito, Platón como Aristóteles consideraban la visión como el sentido más noble, y lo asociaban al conocimiento.

Con la invención de la perspectiva en el Renacimiento, se conforma el régimen *escópico* moderno, una manera de ver que constituye una forma cultural novedosa. Posteriormente, Con el desarrollo de la óptica fisiológica en el siglo XIX, se instauró una normalización de la visión y del observador de base biologicista (Crary, 2008).

Ahora bien, la conceptualización de dicho régimen no se constituye en un suelo firme, sino que por el contrario, las prácticas discursivas definen sus condiciones. Asimismo, al decir de Jay (2023, p. 222), la mejor forma de concebir el régimen escópico es “como un terreno en disputa, antes que un conjunto integrado y armónico de teorías y prácticas visuales”. A nivel histórico, el régimen escópico moderno se caracterizó por jerarquizar la percepción visual sobre otras formas de conocimiento, constituyéndose la principal vía de acceso al conocimiento y base de nuestra relación con el mundo, con nosotros mismos y nuestros cuerpos.

Las críticas del ocularcentrismo ya se advierten a finales del siglo XIX (Garcés, 2009). En el siglo pasado, los cuestionamientos a las estructuras de poder de los discursos hegemónicos asociados a la visualidad se han realizado desde diversas corrientes y perspectivas en campos como la filosofía y el arte. En particular, en la década del

setenta, Michel Foucault presenta un estudio sobre los mecanismos de las sociedades de control donde plantea que “el ejercicio de la disciplina supone un dispositivo que coacciona por el juego de la mirada” (2002, p.158). El panóptico es el dispositivo por antonomasia; se apoya en la visualidad como estrategia de disciplinamiento, en cierta medida, redefiniendo el paradigma ocularcéntrico. Desde la perspectiva foucaultiana, existe una clara relación entre la visualidad y lo político.

En consonancia con este planteo, Bardet (2021) señala:

El oculoctrismo es un modelo hegemónico de la mirada que descansa sobre y fabrica nuestra corporeidad en sus relaciones con el espacio, el movimiento, y otras entidades (humanas y no humanas). A su vez, este oculoctrismo está constituido por, y apoyado en, modos de conocimiento, “claros y distintos” como los únicos legitimados. [...] Este oculoctrismo es solidario con ciertos regímenes de visibilidad, que distribuyen lo que puede y lo que debe ser visible y lo que no, por ende lo decible y lo pensable, haciendo a su vez de lo visible la meta nunca alcanzada del todo y opuesta absolutamente a lo invisible. Cultiva un ejercicio sensible que co-organiza las relaciones entre nuestras maneras de (mo)vernarnos y las dinámicas de las espacialidades alrededor; según una lógica, también allí binaria, que opone punto por punto la nitidez precisa y lo borroso absoluto, una transparencia perfecta y una opacidad condenable (2021, p. 67).

Dicho planteo nos sugiere que los regímenes de visibilidad tienen un gran impacto en el cuerpo, instrumentalizándolo y generando relaciones y modos de percepción precisas. También nos muestra cómo las narrativas emergentes de dicho régimen determinan lo que debe y puede ser visible y lo que queda invisibilizado. Por lo antes dicho, nos preguntamos por la producción de visualidad, asumiendo la desjerarquización del ver y colocando en el centro al cuerpo.

Además, Bardet (2021) señala algunas características del oculoctrismo, como el afán por la transparencia, la claridad y la nitidez, asumidas como modos legitimados de conocimiento, las cuales son vistas por Garcés (2009) y Pallasmaa (2006) como una forma focalizada y desencarnada de la mirada.

Respecto a la mirada focalizada y desencarnada, Garcés argumenta:

La pasividad, la distancia y el aislamiento que forman parte de nuestro rol de espectadores son el efecto de una captura de la visión que necesita ser debidamente analizada. Sólo a partir de este análisis podremos apuntar mejor la crítica a nuestras formas de mirar el mundo y sus efectos sociales y políticos (2009, p. 78).

Evidentemente, la crítica antedicha del paradigma ocularcéntrico cobra vigencia y se actualiza en el campo de las prácticas artísticas contemporáneas. Uno de los puntos

críticos problematizados es el discurso hegemónico de la visualidad. Algunas propuestas de artistas visuales contemporáneos remiten a dicha problemática y presentan estrategias alternativas de abordaje al campo de lo visual.

Las líneas de investigación y cuestionamiento existentes a partir de trabajos y prácticas artísticas son amplias y diversas, abordando múltiples cuestiones que remiten al problema de lo visual en la contemporaneidad, confirmando su carácter diverso y complejo.

Hay dos metáforas de gran potencial heurístico que orientan una estrategia para la investigación artística, la de Garcés (2009, p.78), al proponer *dejar caer los ojos al cuerpo* y la de Pallasmaa (2006), *tener ojos en la piel*. La primera, sugiere que el ocularcentrismo exige la centralidad de la vista, y con ello, fuerza un modo de relacionarnos con el mundo, con nosotros y con los otros. Al respecto la autora se pregunta: “¿Qué consecuencia tendría esa caída? ¿Cómo se transformarían los territorios de lo visible y lo invisible?” (Garcés, 2009, p.78).

La segunda, deslocaliza la fuente y soporte de dicho relacionamiento al proponer una sinergia entre la piel y los ojos, lo táctil y lo visual. En suma, los investigadores nos invitan a desnaturalizar y deslocalizar lo visual para experimentar en otros registros, vinculados al cuerpo, no en el sentido orgánico y funcional, sino enfatizando en la plurimodalidad.

ALGUNOS ANTECEDENTES IMPLICADOS EN EL CAMPO DE LA PROBLEMÁTICA

Dentro de los antecedentes se encuentran un grupo de artistas contemporáneos, como la uruguaya Paula Delgado, la francesa Sophie Calle, el venezolano Javier Téllez, la argentina Celia Argüello y el peruano Zezé Fassmor, que abordan la visualidad y las imágenes en colaboración con personas ciegas a partir de las tensiones emergentes.

La obra *Los ciegos*, de Sophie Calle (1986), en la que se indaga a través de una serie de retratos fotográficos sobre el concepto de belleza desde la perspectiva de personas ciegas. En cierta medida, un planteo similar tiene la obra *Estar igual que el resto* de la artista Paula Delgado (2019), en la que se indaga en cómo se construyen los estereotipos de belleza y los conceptos que regulan el gusto en personas ciegas de nacimiento. La propuesta sugiere que la mirada es un constructo insertado en el campo de las convenciones sociales de manera independiente a las capacidades fisiológicas de la visión.

Asimismo, el trabajo audiovisual de Javier Téllez (2007), *Letter for the Blind for the Use of Those Who See*, explicita algunas tensiones propias de la mirada, evidenciando la

experiencia limitada de su construcción tanto en ciegos como en videntes, y por tanto, las dificultades en la comprensión de la experiencia del otro.

Y la obra *Una danza para Zezé*, de Celia Argüello y Zezé Fassmor (2022), que es una colaboración artística en la que se exploran procesos de producción y recepción donde se desplaza la preponderancia del sentido visual dentro de la danza. Este ejemplo nos muestra que también el paradigma ocularcéntrico es un punto crítico en las artes performativas, donde se procuran alternativas a las narrativas hegemónicas de la visualidad y se indaga en una expansión del sentido visual y los alcances de la imagen.

En el contexto de dichas prácticas performativas, y en el marco del Trabajo Final de Egreso antedicho se sitúa una investigación artística (Viroga, 2024), que buscó reflexionar sobre el tema en cuestión. En dicha investigación, surgió una línea de trabajo a partir de la instrumentación de una práctica que se denominó *Entre ver -tocar*.

Dicha práctica se originó en diálogo con una persona ciega que colaboró con la investigación. A partir de ello, se logró articular lecturas de pensadores actuales del campo de la filosofía, algunos de los cuales proporcionaron nociones que propiciaron una comprensión de la cuestión de la visualidad en las prácticas performativas. Una de las nociones de interés fue la de gestos menores, de la filósofa y artista canadiense Erin Manning, que permitió definir una estrategia de creación y articulación de sentidos en la construcción visual, desde una práctica que pone en juego una visualidad háptica, al decir de Bardet (2021).

Vale aclarar que, en dicha investigación, la colaboración de una persona ciega permitió desnaturalizar los efectos del ocularcentrismo en el vidente y poner el foco en los efectos de este en el proceso de creación artística, en particular en una práctica performativa. Asimismo, exigió hilar fino en el sentido ético de la investigación, al integrar a la colaboradora a la práctica incluida en la investigación, respetando sus necesidades y sus límites.

POR UNA POTENCIA DE LOS GESTOS MENORES

La noción de gestos menores es planteada por Erin Manning (2019), profesora de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Concordia en Montreal, en el marco de su línea de investigación donde integra la filosofía de proceso –de enfoque pragmático– con el arte y la pedagogía. Es fundadora de Senselab en el 2004, un laboratorio experimental en Montreal que explora las intersecciones entre la práctica del arte y la filosofía a través de la matriz sensorial del cuerpo en movimiento.

Según Manning, “un gesto menor es la fuerza gestual que abre la experiencia para su potencia de variación, moviéndose desde dentro de la propia experiencia, activando un cambio de tonalidad, una diferencia de cualidad” (2019, p. 12). Estos gestos permiten generar umbrales de variación en la experiencia: “inventan lenguas que hablan en el intersticio de las lenguas mayores” (Manning, 2019, p. 14). Y se encuentran en estrecha relación con el acto, y por lo tanto el acontecimiento, lo que pueda ocurrir.

En efecto, se trata de una forma de agenciamiento situada en el intersticio de la experiencia. A posteriori, permitiría pensar en la potencia de variación y la posibilidad de activar nuevos modos de percepción. Pues, “problematiza los patrones normativos de los gestos mayores” (Manning, 2019, p.12). Dicha noción requiere explicitar la relación entre el ver y el tocar. En este sentido, Bardet señala que dichos modos se articulan y forman una alianza, una aleación, que invita a pensar como una “visualidad háptica” (2021, p.85). Es decir, una relación que no se establece en la especificidad y distinción de la vista y el tacto, sino en un entramado relacional de estos.

Algo similar encontramos en lo que sugiere Pallasmaa (2006) mediante el *continuum háptico*, argumentando que las percepciones visuales se funden e integran con la modalidad sensorial del tacto. Según el autor: “El tacto es la modalidad sensorial que integra nuestra experiencia del mundo con la de nosotros mismos” (2006, p. 10). En consonancia con esto, Soto Calderón señala que “hacer imágenes tal vez sea otro modo de tejer nudos, de acoger con las manos, abriendo toda esa relación viva que tiene el tacto con los ojos” (2020, p. 131). En este sentido, podríamos pensar que los gestos menores (Manning, 2019), dentro de esa experiencia, están en estrecha relación con las alianzas entre la vista y el tacto y en lo que emerge como una visualidad háptica (Bardet, 2021) a partir de ese entramado. Y que los gestos menores (Manning, 2019) producen movimientos que promueven modos de encuentro alternativos, buscando lo aún no pensado, abriendo caminos y creando diferentes condiciones, en este caso, provocando la expansión de la experiencia visual, en alianza con otros modos de percepción y significaciones.

El marco que se configura mediante la noción de gestos menores en articulación con la práctica de una visualidad háptica invita a pensar qué potencias son capaces de activar, en virtud de la expansión del sentido de la visualidad que estas hacen posible.

METODOLOGÍA

Para la metodología de la investigación artística antedicha se usaron herramientas de observación participante de las ciencias sociales (Marradi; Archenti; Piovani, 2018). En

particular, se elaboraron diarios de campos donde se registraron las reflexiones teóricas y metodológicas además de las afectivas. También incorporó una fase de elaboración de prácticas performáticas. Para ello se invitó a participar como colaboradora a una persona ciega de nacimiento, quien dio su consentimiento para el uso y publicación de la información.

Dichas prácticas se efectuaron durante el 2023, en un espacio acordado con la participante, tuvo una frecuencia regular. Al comienzo se desarrollaron en un régimen semanal, donde se realizaron lecturas, intercambios y algunas exploraciones prácticas y finalmente, mensual, donde se elaboró una práctica conjunta.

En el proceso de investigación se articularon las observaciones y las prácticas de creación junto a la noción de gestos menores. Y con la presencia de la colaboradora, se enriqueció el análisis, además de hacer visible el sentido ético de la investigación. A continuación, se presentan algunas reflexiones surgidas de anotaciones de las observaciones de campo (Viroga, 2024), ocurridas en un momento clave de la investigación, en el que se definía la dirección de la práctica entre lo visual y lo táctil. También, se comparte la consigna de la práctica Entre ver-tocar y los emergentes, y se señala el valor de los gestos menores en el proceso de creación.

REFLEXIONES SOBRE EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA DENTRO DE LA INVESTIGACIÓN

La primera observación, que se transcribe a continuación, muestra un desplazamiento de dicha cuestión, de lo perceptivo a lo visual, en el sentido ampliado antedicho, provocado en el intercambio con la colaboradora:

Tengo en mi casa una planta, una monstera. La observo con frecuencia, veo su crecimiento. Hoy, mientras la colaboradora de esta investigación caminaba desde la entrada de mi casa hasta el comedor, se encuentra con la monstera. Ella suele utilizar sus manos para palpar las superficies por las que va transitando. En ese palpar, empieza a recorrer la planta con sus manos. La bordea yendo al detalle, palpando la textura y la forma de sus hojas. Se vuelve hacia mí y me dice: Parecen manos. Sus hojas parecen que tienen dedos [haciendo alusión a la forma de las hojas]. La imagen que propone de las hojas como manos a partir de una experiencia de la mirada que es táctil, se da en el momento que yo estoy viendo la planta. Mi percepción de la planta, a partir de esto, se desplaza en relación a esa imagen de las hojas como dedos y me permite una apertura hacia otra imagen (Viroga, 2024).

A partir de la observación, surge la pregunta por lo háptico y lo que está poniendo en juego en ese momento acerca de la visualidad, a su vez, cómo emergen los *gestos menores* en la experiencia. La inesperada confirmación de lo dicho para un vidente, es

otro de los hallazgos, pues la hoja de la planta efectivamente tenía la forma de los dedos de una mano dando lugar aun diálogo ocurrido en el plano metafórico. Además, en dicha observación se nos revela cómo la mirada, en este caso, lo afectivo e interpretativo que se cuele en lo háptico, es puesta en juego como potencia creadora de imágenes.

Dichas observaciones proporcionaron una orientación para abordar la pregunta sobre cómo trasladar la potencia de los gestos menores de esa experiencia hacia otros contextos y personas, permitiendo el desarrollo de una práctica que entreme las modalidades perceptivas de la vista y el tacto, en tanto visualidad háptica, en procura de favorecer un desplazamiento de las lógicas ocularcéntricas. Como consta en el diario de campo:

Surgió la pregunta acerca de qué propiciaría una práctica de ver a través de las manos y cómo transformaría nuestra experiencia sobre los modos habituales en que nos relacionamos con lo visible y con las imágenes (Viroga, 2024).

La segunda observación surge de la práctica llamada Entrever-tocar, que se desarrolló bajo la consigna de experimentar la imagen del rostro (el propio y el del otro) a partir de un recorrido con las manos sobre el rostro, en un espacio a oscuras, poniendo en relación las asociaciones y memorias emergentes de la experiencia.

De dicha experiencia surge la sensación de estar construyendo una imagen que comienza a emerger del contacto, que se constituye a partir de lo háptico, por el recorrido de las manos en el rostro, marcado por el volumen y las distintas cualidades (lo sinuoso, lo ralentizado, lo cálido, etc), que permite establecer otros tipos de imagen.

Por lo tanto, la búsqueda no consistió en sustituir los ojos por el tacto, sino en entramar las modalidades perceptivas, tal como Bardet sugiere pensar una “visualidad háptica” (2009, p. 85), que no es otra cosa que una operación de desjerarquización de la vista, y con ello, de la mirada, en sintonía con la propuesta de Garcés de “dejar caer los ojos al cuerpo” (2009, p. 78).

Al respecto del desarrollo de la práctica, Viroga sostiene:

La presencia del cuerpo fue fundamental para encontrar esos otros modos, que permitieron desplazar a los ojos y a la visión de su relación jerárquica con el resto de los sentidos. De esta manera, el tacto en la práctica del entrever-tocar propició otro canal de experimentación y apertura hacia la construcción de imágenes (2024, p. 67–68).

Del diseño de la práctica se desprende una alternativa para encontrar otros modos de vincularnos con la visualidad, desplazándonos de las lógicas del ocularcentrismo,

para dar lugar a otros tipos de experiencias. En sintonía con esto, Bardet nos propone pensar sobre el potencial de las prácticas artísticas:

De manera singular, lo propio de algunas prácticas artísticas es situar las elaboraciones del sentido y lo sensible en esta multisensorialidad, fabricar materialidades, abrir espacios - tiempos, instigar prácticas, poner en relación imaginarios im-posibles, al ras de esta mixtura abigarrada de los sentidos (2021, p. 74).

CONSIDERACIONES FINALES

Al comienzo se ha señalado que en las investigaciones artísticas que exploran la experiencia de la visualidad se evidencia el vínculo estrecho entre el arte, el saber y la política. A partir de las prácticas antedichas, es clara la relación entre el arte y el saber que se juega al desplazarnos del paradigma ocularcéntrico, y al promover otro tipo de encuentros con las cosas, con nosotros mismos y con el otro habilitado por el desplazamiento metafórico. Y por ello mismo, al procurar desjerarquizar el sentido de la visión, auspician otras formas de vincularnos con lo político, en el sentido foucaultiano mencionado.

La pregunta acerca de los cuerpos que pueden producir visualidad nos sitúa en un cuerpo que toma el protagonismo en el encuentro con el saber y reordena la experiencia. De allí, la importancia de los gestos menores que emergen naturalmente, en la trama del ver - tocar, y asumen un lugar de interfaz para acceder a un cierto tipo de saber, basado en el desplazamiento metafórico, que las prácticas trasladan a lugares inusitados.

De este modo, la práctica artística, en este caso la performativa y con una colaboradora ciega, funcionó como un dispositivo que posibilitó poner a prueba lo háptico. Dicho dispositivo tiene la virtud de poder ser llevado a otros contextos y jugarse con diferentes actores.

Además, se valora la noción de gestos menores en su capacidad de ordenar el campo exploratorio de la investigación. Asimismo, su articulación con la propuesta de una visualidad háptica en el terreno de la práctica, permitió pensar en modos alternativos de creación, a las modalidades ocularcéntricas.

Finalmente, la investigación artística que se planteó de forma exploratoria, permitió proyectar una línea de investigación focalizada en la cuestión de la visualidad, en el entramado del ver y tocar, con el fin de estudiar y profundizar en formas alternativas

de creación artística fuera del paradigma ocularcéntrico.

REFERENCIAS

ARGUELLO, C. y FASSMOR, Z. **Una danza para Zezé**. vimeo.com.. Buenos Aires, 14 sep. 2023. Disponible en: <https://vimeo.com/798920955>.. Acceso el 9 set. 2024.

BARDET, M. *Perder la cara*. Buenos Aires: Cactus, 2021.

BORGDORFF, H. El debate sobre la investigación en las artes. Cairon, **Revista de Estudios de Danza (Journal of Dance Studies)**. Alcalá: Universidad de Alcalá, N° 13, p. 25–46, 2010.

CALLE, S. **Les poissons me fascinent**. Centrepompidou.fr. Paris, s/d. Disponible en: <https://www.centrepompidou.fr/es/ressources/oeuvre/c9jd8Ld>.. Acceso el 8 set. 2024.

CRARY, J. **Las técnicas del observador**. Murcia: Cendeac, 2008.

DELGADO, P. *Estar igual que el resto*. mnav.gub.uy. Montevideo, 2019. Disponible en: <https://mnav.gub.uy/catpdf/delgado2019.pdf>.. Acceso el 8 set. 2024.

FOUCAULT, M. **Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión**. Buenos Aires: Siglo XXI, 2002.

GARCÉS, M. **Visión periférica**. Ojos para un mundo común. In: BUITRAGO, A.

Arquitecturas de la mirada. Barcelona: Cuerpo de Letra, 2009, p. 77–95.

JAY, M. **Campos de fuerza: entre la historia intelectual y la crítica cultural**. Buenos Aires: Paidós, 2003.

MANNING, E. *Proposals for a Smaller Movement*. Trad. André Arias. **Moringa – Artes do Espetáculo**. João Pessoa: UFPB, v. 10, n. 2, p. 11–24, jun.–dez. 2019.

MARRADI, A., ARCHENTI, N. y PIOVANI, J. (Eds.). **Manual de metodología de las ciencias sociales**. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2018.

PALLASMAA, J. **Los ojos de la piel**. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2006.

SOTO CALDERÓN, A. **La performatividad de las imágenes**. Santiago de Chile: Metales Pesados, 2020.

TÉLLEZ, J. Letter on the Blind, For the Use of Those Who See. moma.org. Nueva York, s/d. Disponible en: <https://www.moma.org/collection/works/193155..> Acceso el 9 set. 2024.

VIROGA, N. **Entre imágenes**: posibles desvíos en la mirada a partir de una micropolítica de gestos menores. Trabajo Final de Egreso. Licenciatura en Artes Plásticas y Visuales, Instituto Bellas Artes, Facultad de Artes, UdelaR. Montevideo, 2024.

NATALIA VIROGA

Artista y docente. Licenciada en Artes Plásticas y Visuales, Facultad de Artes, UdelaR. Maestranda en la Maestría en Arte y Cultura Visual, Facultad de Artes, UdelaR. Se formó en danza y artes performativas en Uruguay y en el Programa intensivo de Artes Performativas, de Forumdança (Portugal). Es docente del Departamento de las Estéticas, Instituto de Bellas Artes, Facultad de Artes, UdelaR

MAGALÍ PASTORINO

Dra en Educación (Udelar), Mag. en Psicología y Educación (Udelar), Profa. Titular del Depto. De los Fenómenos de la Percepción del Instituto Bellas Artes, de la Facultad de Artes (Udelar), integra el Sistema Nacional de Investigadores (Uruguay).